

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МУСИҚИЙ АСАР ИЖРОСИ УСТИДА ИШЛАШ

Ганиев Жаҳонгир Ҳамза ўғли

Ўзбекистон давлат консерваторияси 2 босқич магистранти

Турапов Зулхорбек

Илмий-ижодий раҳбар: ЎзДК доценти

Аннотация: Ушбу мақолада таълим тизимида мусиқий асар ижроси ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Дутор, репертуар, педагогик жараён, ижрочи, эпизодик танишиш, мусиқа.

Дутор бас ижрочиси (барча чолғулар сингари) ўз репертуарига турли даврга мансуб, турли характерга эга бўлган мусиқа асарларини киритиши табиий. Бунда асарнинг характери, тоналлиги, бадиий образ йўналиши, кульминацияси ва умумий тузилишини англаб олиш тўлақонли ижрога ёрдам беради. Буларни аниқлашда ўқитувчининг ёрдами зарур бўлади. Асар назарий жиҳатдан ўзлаштирилгандан сўнг унинг амалий ижросига ўтилади. Мусиқа асарлари бошидан охиригача бир хил техник қийинчиликда бўлмасдан, балки унинг баъзи қисмлари бошқаларига нисбатан мураккаброқ бўлиши мумкин. Бундай вақтда шу қийин жумлалар алоҳида ажратилиб, уларнинг ижроси устида махсус машқлар ўтказиш тавсия этилади. Лекин бундай ишлаш жараёни жуда узоқ давом этмаслиги лозим. Шу қийин қисмнинг ижрочи томонидан мустақил равишда беками–кўст ижросига эришилса ҳам, кўп ҳолларда асарни бошидан охиригача ижро этганда худди ана шу қисм асарнинг умумий йўналиши билан қўшилмасдан, алоҳида ажралиб қолиши эҳтимоли мавжуд. Шу сабабли қийин қисмларни такрорлашда шу қисмдан бир неча такт олдинга ва кейингиларини қўшиб ижро этиш тавсия этилади. Асар ўзлаштирилаётган вақтда ижрочининг имкониятларига мос бўлган тезлик (суръат)ни танлаш, ижронинг бир маромда бўлишга эришиш лозим бўлади. Мусиқа асарининг устида тўғри ишлай билиш ижро маҳоратини оширишнинг омилларидан ҳисобланади. Чолғу ижрочилиги синфларининг тажрибасида баъзи мусиқа асарларини ўзлаштириш иши концерт ёки якуний назоратгача етиб бормай, асарлар синф иши сифатида ўзлаштирилади. Синф ишидан асосий мақсад:

мусиқа асарининг умумий мазмуни билан танишиш;

унда ишлатиладиган ижро кўникмаларини ўзлаштириш;

шулар асосида баён қилинмоқчи бўлган мусиқавий кечинмаларни чолғу ёрдамида талқин эта билишдир.

Муסיқа педагогикасида бундай синф ишларига алоҳида эътибор бериледи ва у ўқув жараёнининг махсус шаклини ташкил этади. Синф иши сифатида ўқитиладигин муסיқа асарини ўзлаштириш учун ажратиладиган вақтнинг чегараланганлиги шу асар устида ишлаш жараёнини жадаллаштиришни англатади. Бунда ўқув педагогик жараённинг ўзи тезлашади; ўқувчи олдида маълум материални қисқа, чегараланган вақт ичида ўзлаштириш вазифаси туради. Бунинг барчаси ўқувчидан янги ўқув адабиётлари билан танишиш, бир жойда туриб қолмаслик, олдинги ўтилган вазифани бир хилда такрорлайвермасликни талаб этади. Синф иши учун ажратилган муסיқа асарлари устида ишлаш билан бирга нотага қараб варақдан ўқиб чалиш (читка с листа) каби машғулотларнинг ижобий томони бор. Бу икки ҳолда ҳам ўқувчи хилма-хил муסיқа асари билан қисқа вақт ичида танишиш имкониятига эга бўлади. Айни пайтда, синф иши билан нотага қараб чалиш машғулоти маълум даражада бир-биридан фарқ қилади. Нотага қараб чалишда ўқувчи материал билан бир марта эпизодик танишиш имкониятига эга бўлса, синф иши жараёнида у асар билан тўлароқ ва асосли танишиб, ўзлаштиради. Синф иши билан шуғуланадиган ўқувчи, муסיқа асарини бир неча бор такрорлаши туфайли ўзи учун шу асарнинг моҳияти, мазмуни, тузилиши ва бошқа сифатларини тўлароқ очишга эришади. Шу асосда асарнинг ижодий ғояси ва унда баён этилаётган бадиий фикрлар ўқувчига тобора тушунарли бўлиб боради. Синф иши учун танланадиган репертуар ўзининг характери, тузилиши, мазмуни ва бошқа кўрсаткичлари жиҳатидан ранг-баранг бўлиши зарур. Бундан ташқари, репертуардан ўрин олган асарларнинг шакли, баён этиладиган ҳис туйғуларнинг бойлиги ҳам муҳим аҳамият касб этади. Муҳими, синф иши учун танланган асарлар ўқувчиларга ёқиши, уларда катта қизиқиш уйғотиши лозим. Агар асосий репертуар ўқувчи учун мажбурий бўлса, синф иши учун асарларни ўқувчининг хоҳишига қараб танлаш имкони бор. Шу боисдан ҳам бунда ўқитувчи ўқувчининг истагига қарши эмас, балки унга нисбатан хайрихоҳ бўлиши мақсадга мувофиқ. Синф ишида фойдаланиладиган муסיқа асарларининг мураккаблиги ўқувчининг ҳақиқий имкониятларига қараганда маълум даражада қийинроқ бўлиши мумкин. Бу асарлар концертда ёки якуний назоратларда маълум даражада ижро этилмаслигини ҳисобга олсак, ўқитувчи юқорида айтилган принципни қўллаши тўғри бўлади. Синф иши дастлабки пайтда албатта ўқитувчининг иштироки ва назорати остида ўтиши зарур. Кейинчалик, ўқувчининг тажриба, кўникмалари ортиши билан ўқитувчининг иштироки камайиши, муסיқа асарлари билан танишиш ўқувчининг мустақил машғулоти вақтида амалга оширилиши мумкин. Бунда ўқитувчи ўқувчига умумий кўрсатмалар бериш билан чегараланади. Ўқитувчи учун муҳими, синф иши ҳамда муסיқа асари билан танишиш ўқувчи томонидан тўғри ташкил

этилишидир. Синф иши учун асарларни ўзлаштириш асосий репертуардаги асарлар устида ишлашдан фарқ қилади. Асосий репертуардаги қийин ўринларни ўқувчи бир неча бор такрорлаб уни ёд олса, синф ишидаги асарлар ижросида у ўз эътиборини мусиқа асаридаги бадиий образларни яхлитлигича талқин қилишга асар шаклини ўз ижроси билан умумлаштиришга қаратиши керак. Бунда албатта, асардаги барча кўрсатма ва белгиларга тўла риоя қилишга эътибор берилади. Синф ишида ўқувчининг умумий ривожланишига ижобий таъсир этадиган имкониятлар кўп, бундай машғулот билан мунтазам равишда шуғулланиш шу имкониятларни тўла очилишига замин яратади. Ўқувчи синф иши учун танланган асарлар ижросига мунтазам равишда вақт ажратган ҳолдагина кўзланган мақсадга эришиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, таълим жараёнида синф ишаларидан фойдаланиш ўқувчининг умумий мусиқий ривожланиши учун асосий омиллардан биридир. Тарбия жараёнида ўқувчи-талабаларга индивидуал ёндашишни талаб қилади. Чунки инсонлар индивидуал хусусиятлари билан бир-биридан фарқ қилганидек, мутлақо бир хил хусусиятли одамлар бўлмайди. Шунингдек ҳар бир ўқувчининг хусусиятлари ҳам ўзига хос ва такрорланмасдир. Таълим - тарбиянинг талаблари эса барча ўқувчилар учун ягона бўлиб қолаверади.

Самарали натижага эришиш учун ўқувчиларга нисбатан педагогик воситаларни қандай қўллаш керак?

Таълим ишида ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш, шу хусусиятлар асосида ишни ташкил этиш юқоридаги саволга маълум даражада жавоб бўлади. Таълим жараёнида ўқувчиларга индивидуал ёндашиш муаммоси ижодий характерга эга. Бу жараённинг ҳар бир босқичига олдиндан аниқ кўрсатма бериб бўлмайди. Педагогикада тарбияланувчиларга индивидуал ёндашиш масаласи таълим - тарбия ишининг барча бўғинларини ўз ичига олади. Индивидуал ёндашишнинг моҳияти ўқувчи олдида қўйилган умумий тарбия вазифасининг ҳар бир ўқувчига, унинг барча хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда педагогик таъсир кўрсатиш орқали амалга оширилиши ҳисобланади. Амалда хулқи, характери, салоҳияти турлича бўлган ўқувчиларни учратиш мумкин. Баъзи ўқувчиларнинг қобилиятлари ёшлик чоғлариданок сезилса, бошқаларида қобилиятни аниқлаш анча вақт талаб этади. Ўқувчиларнинг характер ва хулқлари қандай бўлишидан қатъий назар уларга ўқитувчининг эътибори талаб этилади. Ўқувчиларга индивидуал ёндашиш биринчи, навбатда уларда ижобий сифатларни мустаҳкамлаш ва салбийларини йўқотишга қаратилади. Ўқувчиларнинг салбий сифатларини ўқитувчи вақтида сезиб, бартараф этиш чораларини кўриши, келажакда ўқувчини қайта тарбиялашдек қийин ишнинг олдини олади. Тарбияда индивидуал ёндашиш самарадорлигини оширишда ўқувчи характеридаги ижобий сифатларга таяниш

фойдали, деган фикр аввалдан маълум. Масалан, чолғуни ўрганаётган ўқувчида бирор усул бошқаларига нисбатан яхши ривожланган дейлик, Репертуар танлашда ўқитувчи ўқувчининг худди шу сифатларини ҳисобга олиши мақсадга мувофиқ бўлади. Бу ўқувчидаги камроқ ривожланган сифатларга эътиборсизлик билан қараш, дегани эмас. Аксинча, ўқувчилардаги ижобий сифатлардан унумли фойдаланиш уларда камроқ ривожланган сифатларни ишга солиш ва мукаммаллаштиришга ёрдам беради. Ўқувчи-талабалар умумий мусиқий билимининг ривожланиши ижрони ўргатишнинг моҳияти маълум асарларни ўрганиш, қатор техник кўникмаларни ҳосил қилиш билангина чегараланиб қолмаслиги лозим. Тўғри фикрлай оладиган, мустақил ишлай биладиган созандани шакллантириш ўқитувчининг асосий вазифаси. Ўқитувчи фақатгина чолғучилк санъатини ўрганаётган ўқувчи билан эмас, балки том маънода тарбияланувчи билан ишлаётганини ҳис этиши зарур. Замонавий фан, таълим ва ривожланишни илмий нуқтаи назардан чуқур, ҳар тарафлама ўрганиб фаолият юритиш талаб этилади. Чунки таълим ва ривожланиш жараёни бир - бири билан узвий боғланган. Ўқувчиларнинг муайян билим, кўникмаларни ўзлаштиришларининг индивидуал хусусиятлари, онгнинг қанчалик ривожланганлиги таълим жараёнига таъсирини ўтказди. Кимнинг онг ва интеллект даражаси ривожланган бўлса, у турли билим ва кўникмаларни осон ва тез ўзлаштира олади. Таълим ва ривожланишнинг ўзаро боглиқлигини эътироф этиш таълим жараёнида ривожланиш ўз - ўзидан амалга ошади, дегани эмас. Фан таълимнинг ривожланишига ижобий таъсирини инкор этмайди. Шунга қарамасдан, таълим таъсиридаги ривожланиш натижаси ҳамма вақт ҳам бир хил бўлавермайди. Ривожланиш таълим жараёнида амалга оширилади. Чолғу ижрочилиги таълимини ўқувчининг умумий мусиқий ривожланишидан маълум даражада ажралган ҳолда олиб бориш ҳоллари ҳам йўқ эмас. Бунинг сабаблари қуйидагича:

– кундалик дарс жараёнида ўқувчидаги камчиликларни бартараф этиш мақсадида ўқитувчи тамонидан берилаётган кўрсатмалар етарли даражада асосланмайди, яъни камчиликни келтириб чиқараётган сабаблар атрофлича таҳлил этилмайди:

– машғулот пайтида асосий эътибор ижрочилик кўникмаларига қаратилиб, ўқувчининг умумий мусиқий ривожланиши учун зарур назарий билимларни ўзлаштириш вазифаси иккинчи навбатга ўтиб қолади;

- дарс мазмуни нисбатан қашшоқлашиб қолади;

- керакли назарий хулосалар ва умумлаштиришлар амалга оширилмайди;

– ўқувчилар ўзларининг ижрочилик тажрибаларида нисбатан кам миқдорда мусиқа асарларидан фойдаланадилар;

- уларнинг репертуари характер, ижро мураккаблиги жиҳатидан бир хил бўлиб қолади;
- ўзлаштирилаётган ижрочилик билим ва кўникмалари ўзининг мазмуни ва ҳажми жиҳатидан тор доира ичида чегараланиб қолади;
- баъзи ўқувчилар нотаниш мусиқа асарини мустақил равишда тўлақонли ижро этишга ожизлик қиладилар.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, айтишимиз мумкинки, машғулот жараёнида ўқувчилар ўзларининг том маънода ривожланишлари учун жуда кам миқдорда билимга эга бўладилар. Бундан ташқари, чолғу ижроси таълимида фаоллик, мустақиллик ва ижобий ташаббус каби сифатларни шакллантиришга етарли даражада эътибор берилмайди. Хуллас, ижрочилик синфларида созандачиликнинг деярли бир томони, ижро кўникмалари ҳамда билимларини ўзлаштириш ва ривожлантириш иши билан чегараланиб қолинади. Чолғу ижрочилиги таълими билан шуғулланаётган баъзи синфларнинг камчилиги ва нуқсонлари мана шулардан иборат. Айтиб ўтилган камчиликларни диққат билан чуқурроқ таҳлил қиладиган бўлсак, унда ўқувчиларнинг умумий ривожланиш имкониятларининг камситилиши ҳолларини кўришимиз мумкин. Ҳақиқатан ҳам таълим давомида ўзлаштирилаётган репертуарнинг чегараланганлиги, ўқув материалидаги умумий ва хусусий умумлашмаларнинг камлиги, ўқувчиларнинг мустақиллиги ва фаоллигини тўла даражада ишга солмаслик каби камчиликлар ўқувчининг умумий мусиқий ривожланишига тўсқинлик қилади. Айтиб ўтилган камчиликлар таълим - тарбия ишининг барча поғоналарида - бошланғич мусиқа мактабларидан тортиб, Олий ўқув юртларида ҳам мавжуд. Айтиш керакки, таълим жараёнини ўқувчининг умумий мусиқий ривожланиш ишига хизмат қилдиришни ўқув - тарбия жараёнининг барча поғоналарида, айниқса, бошланғич босқичда йўлга қўйиш зарур бўлади. Шу билан бирга, бу вазифани амалга оширишни ўзи бўларчилиқка қўйиб қўйиш ҳам ярамайди. Таълим йўналиши ўқувчининг умумий мусиқий ривожланиш талабларига жавоб бериши зарур. Ижрочилик таълимининг олдида турган реал вазифаларни ҳисобга олган ҳолда, чолғучилиқда билим ва кўникмаларни ўргатиш ва ўрганиш тор маънодаги вазифа бўлмай, балки мана шу вазифани ҳал этиш мусиқа тарбиясининг йирик муаммоларини ҳал этишга қаратилиши керак. Юқорида айтиб ўтганимиздек, ўқувчининг умумий мусиқий ривожланиши таълим жараёнида амалга оширилади. Бу фикр педагогика фанида исбот қилинган қонуниятлардан биридир. Ўқитувчи таълим тарбия жараёнида асосий шахс бўлиб, унинг педагогик маҳорати ва билими ҳақиқий ижрочилик шакллантиришда халқ қилувчи омил бўлиб хизмат қилади. Бу маҳоратни ривожлантиришда бошқа ўқитувчиларнинг ишлари билан танишиш ҳам катта аҳамиятга эга. Илғор педагогик методларни яқиндан ўрганиш тарбия

жараёнида учраб турадиган камчиликларни бартараф этишда ўқитувчиларга ёрдам беради. Ўқитувчи ўз ишига нисбатан танқидий муносабатда бўлиши, касбдошларининг маслаҳатларини тўғри қабул қилиши, шунингдек, ўқувчининг назоратида эканини унутмаслик керак. Ўқитувчилик катта қувонч бахт этиш билан биргаликда жавобгарлик ҳам демакдир. Бизнинг мамлакатимизда ўқитувчилик катта ҳурматга эга бўлган эъзозли, масъулиятли фаолият ҳисобланади. Ўқитувчи туфайли билимлар пойдевори ўрнатилади, инсон дунёқараши ва характери шаклланади, эркин фикрлаш, меҳнатга муҳаббат, одамийлик, ижодий сифатлар бевосита ўқитувчининг таъсирида тарбияланади. Бунинг учун ўқитувчи ўз билимини тўхтовсиз тўлдириб бориши, махсус адабиётлар билан қизиқиши, машҳур ўқитувчилар тажрибасини ўрганиши, шахсий тажрибасини таҳлил қилиб, умумлаштира олиши лозим. Шундагина бундай ўқитувчиларнинг дарслари доимо қизиқарли, мазмунли, замон талаби даражасида ўтади.

